

“LISON-UT TAYR” DOSTONI POETIK TALQINI

Karimova Yulduz Baxtiyorovna

(PhD) Farg‘ona davlat universiteti akademik litseyi o‘qituvchisi

Yulduzk228@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek adabiyotshunosligida poetik tafakkur atamasining o‘rganilishi, badiiy asar tahliliga yozuvchining individual yondashuvi kabi masalalar yoritilgan. Shuningdek, “Lison ut-tayr” dostonida Sharq xalqlariga xos bo‘lgan adabiy-estetik tafakkur mezonlari, shoirning poetik mahorati, badiiy so‘z tanlash qudrati tahlil qilingan. “Lison ut-tayr” dostoni haqida jahon navoiyshunoslarining talqin va tahlillari haqida fikr yuritilgan.

Аннотация: В данной статье освещаются такие вопросы, как исследование термина поэтическое мышление в узбекском литературоведении, индивидуальный подход писателя к анализу художественного произведения. Также в эпосе «Лисон ут-Таир» анализируются критерии литературно-эстетического мышления, характерные для народов Востока, поэтическое мастерство поэта, умение подбирать художественные слова. Обсуждаются интерпретации и анализы мировых навологов по поводу эпоса «Лисон ут-Таир».

Annotation: This article covers issues such as the study of the term poetic thinking in Uzbek literary studies, the writer's individual approach to the analysis of a work of art. Also, in the epic "Lison ut-Tair" the criteria of literary and aesthetic thinking characteristic of the peoples of the East, the poet's poetic skills, and the ability to choose artistic words are analyzed. Interpretations and analyzes of the world's navologs have been discussed about the "Lison ut-Tair" epic.

Kalit so‘zlar: poetika, poetik tafakkur, poeziya, intellektual tafakkur, tafakkur, syujet, xarakter, qoliplovchi hikoyalar, majoz, allegoriya, g‘oyaviy mazmun.

Ключевые слова: поэтика, поэтическое мышление, поэзия, интеллектуальное мышление, мышление, сюжет, персонаж, образующий рассказ, метафора, аллегория, идейное содержание.

Key words: poetics, poetic thinking, poetry, intellectual thinking, thinking, plot, character, formative stories, metaphor, allegory, ideological content.

Poetik tafakkur ijodkor yoki personaj nutqi orqali badiiy asarga ko‘chadi. Badiiy nutq – asarning ichki va tashqi ruhiyatini, in’ikosini ko‘rsatib beruvchi qudratli qurol. Har qanday adabiy asarning muvaffaqiyati, eng avvalo, badiiy nutq qurilishiga bog‘liq bo‘ladi. Badiiy nutq poetik nutqning voqealangan shaklidir. Badiiy asar tili o‘sha davr ruhiyati haqida xabar berar ekan, demak, har qanday asarning yaratilish tarixi va asosi bo‘ladi. Xususan, Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonining shakllanishida quyidagi asosiy manbalarni keltirish mumkin. Bular: Qur’oni karim va Hadisi sharif, Sa’diy Sheroziyning “Guliston” va “Bo‘ston” asarlari, Jaloliddin Rumiyning “Masnaviyi ma’naviy” asar, Fariduddin Attorning “Mantiq ut-tayr” asari. Bu manbalar nisbiy olingan bo‘lib, hikoyat va obrazlar yaqinligi, o‘xshashligi asosida saralandi.

Bundan tashqari, Sharq an’analari asosida shakllangan “Xamsa” dostonlarining ham shoir poetik tafakkurining shakllanishida xizmati katta hisoblanadi.

Navoiy umrining so‘ngiga qadar o‘qidi, o‘rgandi, o‘zining badiiy-estetik tafakkurida yuzaga kelgan asarlarini yozdi, to‘pladi, tartibladi. Nihoyat, yoshi oltmishga yetganda bolalikdagi orzusini amalga oshirishga kirishdi. Ramziy-allegorik qissa va hikoyatlarni biriktirgan holda “Lison ut-tayr” nomli asarini yozishga kirishdi. Bu doston ustunini ishq, Allohga oshiqlik asosida belgiladi. Zero, Jaloliddin Rumiyning o‘zining “Masnaviyi ma’naviy” asarida:

Dardi oshiq o‘zgadir olam aro,
Ishq - usturlobi asrori Xudo.
Aql ishq sharhida ojiz ne tariyq,

Ishq ne, oshiq nedir, anglatdi ishq...¹

–deydi. Oshiqlar o‘zga olam egalari, Yaratgan diydoriga yetishish yo‘li ishq ekan, aql ishq yo‘lida ojizligi sabab sarson kezadi. Hazrat Navoiy ana shunday asarlardan ma’naviy oziqlangan. “Lison ut-tayr” dostonida ishqni asosiy ustun deb belgilagan bo‘lsa, “vahdat ul-vujud” masalasida Imom G‘azzoliy qarashlariga tayanadi. “G‘azzoliy ta’limoti ko‘ra, falsafa va kalom yutuqlarining aralash kelishi Navoiyga “vahdat ul-vujud” pozitsiyasidan turib, islomda ilgari surilgan g‘oya komil inson konsepsiyasini targ‘ib etishga imkon bergan deyish mumkin”,² – deydi Ibrohim Haqqul. Kalom ilmi islom aqidalarini qattiq himoya qiladi, biroq mantiqiy tafakkurni inkor etmaydi. Ezgulik va yovuzlikni farqlash uning asosiy diqqat-e’tiborida turarkan, Yaratuvchining mavjudligini isbotlab berishga qaratiladi. Shuningdek, Abu Hanifaning ilk shogirdlaridan Abu Muqotil o‘zining “Kitob al-alim va-l-mutaallim” asarida naqlar bilan cheklanib qolmay, aslida inson olamdagi to‘g‘ri va noto‘g‘ri narsalarni mustaqil ravishda farqlay bilishi lozim, deb ko‘rsatgan edi. Makhul Nasafiyning yozishicha, “hech kim o‘zining e’tiqodsizligini vahiydan yaxshi xabardor emasligini ro‘kach qilib, oqlamasligi kerak, – deydi. Chunki, Yaratgan payg‘ambarlarni hidoyat uchun yuborishgan ekan, unda O‘zining mavjudligini ko‘rsatadigan dalillar, alomatlar ko‘rsatadi. Aslida insonning zaif mavjudot ekanligi, uning xarakteri o‘zgaruvchanligi, ya’ni (at-tahvil min hal ila hal) tushuntirib beruvchi misollar (ibratlar) qoldirgan. Shu narsa ahamiyatliki, biz Yaratganni sezgilarimiz bilan ko‘ra olmasak ham, vahiydan kelib chiqib Uni tanishimiz uchun bizga aql berilgan”³.

Navoiy ana shu fikrlarga, g‘oyalarga, an’analarga suyangan holda Allohni tafakkur orqali tanishga va mantiqiy fikr yuritishga chaqirgan:

Foniyi ovorani ul yo‘lg‘a sol,

Qat’ qilg‘och yo‘l, nasib etkil visol⁴.

¹ Мавлоно Жалолоддин Румий. Ҳикматлар. Форсийдан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол таржимаси. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Фан, 2007. – Б. 5.

² Yuqorida keltirilgan asar. – Б. 7.

³ Мавлоно Жалолоддин Румий. Ҳикматлар. Форсийдан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол таржимаси. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Фан, 2007. – Б. 9.

⁴ Navoiy Alisher. Lison ut-tayr. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa-ijodiy uyi. To‘qqizinchi jild. 2012. – B. 272.

Navoiy poetik dunyosining markazida Alloh va unga oshiqlik, yaratgan tortiqlariga munosiblik, komil inson konsepsiyasi turadi. Navoiy umrining so‘ngi yillarida “Mantiq ut-tayr”ga javoban “Lison ut-tayr” dostonini yaratishida ham katta hikmat bor. Bu haqda Navoiyshunos olim S. Olimov quyidagi fikrlarni bildiradi: “Navoiy hayotining so‘nggi 15 yili nihoyatda qizg‘in ijod davri bo‘ldi. Merosining kattagina qismini aynan shu 45 yoshdan keyin yaratdi. Shoirning asarlari yaratilishi ketma-ketligiga nazar tashlasak, u shoshib, ulgurib qolishga intilib, juda qattiq ishlagani ma‘lum bo‘ladi. “Lison ut-tayr”da muallifning “Yosh oltmishga to‘lmoqda, niyat qilganim shu dostonni hozir yozmasam, bitilmay qolib ketadimi, deb qo‘rqaman”, – degan mazmundagi fikri bor⁵. Shuning uchun ham bu asar o‘zida katta hayot tajribasini umumlashtirgan va shoirlikdan ko‘ra shayxlik darajasiga ko‘tarilgan yetuk olimning hayot maktabi hamda tajribalari aks etgan tasavvufiy asar hisoblanadi. Doston mazmunan epik turga, shaklan lirik turga oiddir. S.Olimovning yozishicha: “...Biroq epik asarda lirik tasvir ham muhim o‘rin tutsa, u aralash, aniqrog‘i, liro-epik turga kiritiladi. Shu ma‘noda Navoiyning 6 dostoni ham liro-epik asar. “Xamsa”dagi 5 dostondan 4 tasida epiklik lirikadan ustun turadi. Bu beshlikda lirika epiklikdan ustun keladigani – birgina “Hayrat ul-abror”. Chunki uni mavzular, ya‘ni 20 maqolat boshqaradi. Har bir maqolatda bir muayyan mavzu qo‘yilib, u falsafiy-mushohadaviy asosda talqin etib berilgan. Keltirilgan hikoyatlardagina epiklik bor. Biroq ana shu “Hayrat ul-abror” ham lirikaning ustunligi jihatidan “Lison ut-tayr”ga teng kela olmaydi. Chunki bu 20 maqolatda ham muallif ko‘proq aql-tafakkurga bo‘ysunadi, his-tuyg‘uga emas. “Lison ut-tayr”da esa hissiyot shu qadarki, hatto shoir qushlar bahonasida amalda o‘z ko‘ngli dardini ifodalaydi”⁶. Chindan ham “Lison ut-tayr”dostoni orqali shoirning ko‘zgidagi aksini ko‘rish mumkin. Unda ijodkorning badiiy asari uchun to‘plagan jamiki zaxirasi, so‘z boyligi, ong oqimi, psixologiyasi, hayotiy tajribasi va ijtimoiy muhit o‘z aksini topadi. Nazarimizda, asar markaziga toji bor qushlarni kiritishdan ijtimoiy maqsad, taxt uchun tinmay kurash olib borayotgan temuriy shahzodalar tasvirini yaratish va shu orqali ularga tanqidiy

⁵ Sultonmurod Olim. “Navoiy qanday mutolaa qilgan?” maqolasi. Tafakkur, 2017. № 2;

⁶ ОЛИМОВ С. “Лисон ут-тайр” моҳияти. Мақола. www.Huquqburch. Uz 10.02.2021.

fikr bildirishdir. Aslida lirika ijodkor niyatlarini ifodalashda shaklga solingan his-tuyg‘u hamda fikrlardir. Unda ohangdorlik, qonun-qoida va tartib bor. Tabiatan tartib-intizomli shoir “Lison ut-tayr” dostonida ketma-ketlikka, izchillikka katta e’tibor qaratdi. O‘rta asrlarda dolzarb bo‘lgan mavzular, ezgulik va yovuzlik, halol va harom, oqibat, yoshlar tarbiyasi kabi ko‘plab masalalar hanuz ham dolzarb va ahamiyatli. Muallif “Lison ut-tayr” orqali ayni shu muammolar yechimini ko‘rsatishga harakat qiladi. O‘zining tafakkurida yillar davomida to‘plangan va sayqallangan fikrlarni shu asar ichiga, mazmuniga yashiradi. Ma’naviy ustoz Fariduddin Attordan ilhomlanib, o‘z qushlari nutqini yaratadi. Xalq bilan hamnafas holda, ularning azaliy orzu-umidlarini tarannum etadi. Hudhud orqali yuragida yashirin bo‘lgan tuyg‘ularini yuzaga chiqaradi. Aslida “Lison ut-tayr” dostonida Alisher Navoiy Hudhud bo‘lib yashaydi.

Shoir dostonidagi obrazlarni bitta sistemaga joylashtiradi. Bu sistema markazida Simurg‘ timsoli, uning atrofida qolgan jamiki qushlar saf tortadi. E’tiborlisi shundaki, bunda Hudhud, Humoy, Qaqnus, Burgut kabi qushlar yuqorida, Bulbul, Kuf, Sa’va kabi qushlar quyiga joylashtirgan. Nega? Asar boshida berilgan muammoga yechim ham aslida shunda edi. Chunki parvozi juda baland bo‘lgan yuksak qoya va osmon qatlarini manzil aylagan qushlar martabasi yuqorida, daraxt shoxlari va uy tomlarini manzil aylagan qushlar makoni quyida tasvirlangan. Bu qushlar jamiyatlarida adolat o‘rnatish uchun odil podshohni izlab yo‘lga chiqqanlaridan maqsad ham shu. Ya’ni, o‘z jamiyatlariga tartib-intizom o‘rnatish va martabalariga yarasha joy egallash edi. Maqsad yo‘lida mashaqqat chekkan qushlar, so‘nngi manzilda asl muddaoni anglab yetdilar.